

КРЕМНИЙ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Каримова Г.Ш.

Старший научный сотрудник Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии Министерства энергетики Республики Узбекистан, кандидат химических наук

Аннотация: В статье рассмотрены основные свойства кремния (Si) и его воздействие на организм человека. Проведен систематический обзор современной специализированной литературы и актуальных научных данных. Указаны лучшие натуральные источники кремния. Рассмотрено использование минерала в различных видах медицины и эффективность его применения при различных заболеваниях. Отдельно проанализированы потенциально неблагоприятные эффекты кремния на организм человека при определенных медицинских состояниях и заболеваниях.

Ключевые слова: кремний, Si, silicon, полезные свойства, противопоказания, источники.

Введение. Кремний (Si) — второй по распространенности элемент на планете (в земной коре), но в организме человека его очень мало (0,001%), но он является необходимым элементом. Кремний является макроэлементом растений, а также содержится в воде. При рождении от матери к ребенку передается 7 граммов кремния, который присутствует в центре каждой биологической клетки.

Зачем организму кремний? В основном это касается формирования костей. У животных он участвует в образовании коллагена, который является основой соединительной ткани. И самое главное, он участвует в формировании клеточных стенок.

Существует множество биохимических процессов, в которых кремний играет важную роль:

1. Необходим для правильного функционирования внутренних органов: печени, сердца, почек и поджелудочной железы.

2. Участвует в синтезе коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, необходимых для правильного функционирования клеточных структур.

3. Укрепляет иммунитет, снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям.

4. Подавляет активность алюминия и обладает способностью связывать тяжелые металлы, тем самым предотвращая рак.

5. Он является важным компонентом соединительной ткани и участвует в построении клеточных стенок, слизистых оболочек, костей, суставов, сухожилий и кожи.

6. Участвует в кальцификации и минерализации костей, предотвращает возникновение остеопороза, что важно для пожилых людей.

Кремний – закрывает капилляры, замедляет накопление атеросклеротических бляшек в артериях и снижает риск инфаркта, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. Кремний благотворно влияет на волосы и их корни, ускоряет рост, предотвращает ломкость и выпадение волос. Обеспечивает хорошее состояние ногтей и кожи, сохраняет молодость, ускоряет заживление ран. Помогает уменьшить прыщи, импетиго и экзему, различные кожные воспаления, высыпания.

Фактическая суточная потребность в кремнии еще не определена. По разным оценкам, организму требуется от 5 до 40 мг в сутки. За сутки в организм человека с пищей поступает около 20 мг.

Потребность в кремнии может возрастать в период активного роста и развития, так как этот элемент играет важную роль в формировании костей и соединительной ткани. Беременным и кормящим женщинам необходимо больше минералов для поддержания здоровья плода и выработки грудного молока.

Дефицит кремния: причины и симптомы. Если микроэлемента недостаточно, организм человека перестает правильно работать, появляются

нарушения, а затем развиваются болезни. Он играет важнейшую роль в метаболизме соединительной ткани и костей.

Определить недостаток самостоятельно можно по следующим симптомам:

- хрупкость костей;
- развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- проблемы с сердцем и сосудами;
- высокий уровень холестерина;
- ломкие, медленно растущие ногти;
- снижение иммунитета, частые простуды;
- чрезмерная сухость кожи;
- длительная обработка ран.

Эти симптомы в основном свойственны людям, подвергающимся энергичным физическим нагрузкам, а также детям пубертатного возраста.

Избыток кремния в организме человека: причины и симптомы. На начальной стадии специфических симптомов нет. Со временем появляются следующие симптомы:

- постоянная слабость;
- снижение производительности;
- чрезмерная нервозность;
- одышка при незначительной физической нагрузке;
- хронический кашель.

Случаи старения встречаются очень редко, чему способствует выведение минерала с мочой. Если диурез максимально снижен, избыток кремния увеличивает риск образования камней в почках.

Как организм теряет кремний? Минерал высвобождается посредством следующих механизмов:

- Мочевыделительная система: выводится через почки вместе с мочой.
- Кишечник: Кремнезем связывается с пищевыми волокнами и выводится с калом. Следует отметить, что потери необходимого организму минерала должны быть восполнены.

Какую роль кремний играет в поддержании красоты и внешнего вида волос и кожи? У каждого человека имеется наличие особых коллагеновых волокон, которые с возрастом постоянно обновляются для эластичности кожи. В результате этого процесса структура тканей разрыхляется, появляются морщины. Также возможна доставка коллагена непосредственно в кожу снаружи, но и это имеет свои недостатки. Когда коллаген вводится наружно в кожу, он предотвращает газообмен и дыхание в коже, что ускоряет старение.

Его также можно наносить в виде геля или наносить на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Он оказывает хороший эффект при устранении зуда на теле, например, наблюдаемого в результате укусов насекомых.

Кремний – оказывает укрепляющее действие на волосы, задерживает поседение и замедляет процесс облысения.

Твердость, кристаллизация и эластичность костной ткани зависят от наличия коллагеновых волокон, снижающих ломкость костей. Различные научные исследования показали неоспоримую роль кремния в синтезе коллагеновых волокон и, как следствие, в формировании костей.

Наиболее эффективным органическим кремнием является:

- облегчает симптомы остеоартрита за счет увеличения выработки ферментов, необходимых для правильного синтеза коллагена;
- улучшает подвижность суставов, гибкость сухожилий и их устойчивость к повреждениям, что ценят физически активные люди;
- ускоряет заживление трещин.

Как кремний влияет на работу сердечно-сосудистой системы? Эластичность и сокращение кровеносных сосудов — две важные особенности правильного функционирования системы кровообращения. Существует корреляция между содержанием кремния в ткани аорты и атеросклеротическими изменениями, в том числе уплотнением артерий.

Кремний – как он влияет на иммунитет и антиоксидантную защиту организма? Участвует в формировании иммунных клеток:

- активирует лимфоциты и макрофаги, способствует их улучшению работы в борьбе с инфекциями и вредными факторами окружающей среды;

- участвует в выработке антител, играющих важную роль в защите организма от вирусов, бактерий и других болезнетворных микроорганизмов;

- укрепляет иммунитет, повышает способность бороться с инфекциями.

Кремний является неотъемлемой частью антиоксидантной защиты организма. Активирует такие ферменты, как глутатион и супероксиддисмутаза. Он взаимодействует с различными ферментами и белками, активирует их и повышает эффективность. Стимулирует синтез молекул для иммунитета и антиоксидантной реакции. Укрепляет клеточные мембраны, сохраняет их целостность и защищает от вредных веществ.

Как снизить риск потери кремния в организме женщины? Чтобы предотвратить дефицит минералов, рекомендуется включать в свой рацион больше кремния и богатых кремнием фруктов и овощей, соблюдать разнообразную сбалансированную диету и пить достаточное количество воды. При необходимости можно использовать препараты кремния. Сначала вам следует проконсультироваться с врачом. Специалист диагностирует и определяет количество минеральных веществ в организме. Такой подход позволяет правильно рассчитать дозу, исключив развитие негативных реакций.

Лучшими источниками органического кремния являются:

- зернобобовые продукты: овес, просо, ячмень, пшеница, рис;

- овощи: морковь, свекла, лук, картофель, редис, фасоль, кукуруза, шпинат, кинза, чечевица, соя, чеснок;

- фрукты: бананы, ананасы, манго, виноград, грецкие орехи;

- морепродукты: крабы и ракообразные;

- сорняки: щавель, спорыш, пятнистость, морская трава.

Количество минеральных веществ в продуктах питания зависит от ряда факторов, в том числе от способов обработки и приготовления, условий произрастания растений. Например, овощи, фрукты, зерновые, орехи и семена

могут содержать больше кремния, чем мясо или молочные продукты. Длительный контакт с водой и высокая температура вымывают минерал.

Добавки диоксида кремния уже доказали свою пользу при лечении остеопороза, желудочно-кишечных заболеваний, улучшении состояния волос и кожи. Проверенный способ получить необходимое количество минерала — включить в свой рацион цельно зерновые продукты и свежие овощи. Если есть проблемы с его усвоением, могут потребоваться добавки.

Литература:

1. Елисеева Татьяна // Кремний (Si) – значение для организма и здоровья + 20 лучших источников // Журнал здорового питания и диетологии, 2022. <https://cyberleninka.ru/article/n/kremniy-si-znachenie-dlya-organizma-i-zdorovya-20-luchshih-istochnikov>
2. Бабиенко В.В., Мокиенко А.В. // Кремний как биологически активный компонент минеральных вод // Вісник морської медицини, 2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/kremniy-kak-biologicheskii-aktivnyi-komponent-mineralnyh-vod>
3. Карышев П.Б., Григорьева Е.А., Гордова В.С. // Изменение гистаминового статуса внутренних органов лабораторных животных в зависимости от концентрации кремния в питьевой воде // Acta Medica Eurasica, 2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-gistaminovogo-statusa-vnutrennih-organov-laboratornyh-zhivotnyh-v-zavisimosti-ot-kontsentratsii-kremniya-v-pitievoy-vode>
4. Хасанова Л.А., Халиков Р.А., Даминова Л.А. // Актуальность выявления и коррекции микроэлементов у специалистов опасных профессий // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акумуллы, 2019. <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-vyyavleniya-i-korreksii-mikroelementov-u-spetsialistov-opasnyh-professiy>
5. Петрухина Е.А., Симакова И.В., Болотова Н.В. // Значение микро- и макроэлементов в развитии метаболических нарушений у детей взгляд эндокринолога // Практическая медицина, 2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-mikro-i-makroelementov-v-razviti-i-metabolicheskikh-narusheniy-u-detey-vzglyad-endokrinologa>